

KOMPOZITOR SHARIF RAMAZONOV IJODIY YO'LI**Farangis Ikromova Yigitali qizi-***Farg'ona davlat universiteti**“San’atshunoslik” fakulteti**“Musiqqa ta’limi va madaniyati” kafedrasi**3-kurs talabasi**feya.01.m@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr ko‘p ovozli o‘zbek musiqa san’atining tamal toshini qo‘ygan kompozitorlardan biri O‘zbekiston xalq artisti, kompozitor Sharif Abdullayevich Ramazonov hayoti va ijod yo‘li hamda asarlari to‘g‘risida har tomonlama ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kompozitor, nota, dirijyor, orkestr, drama, teatr.

O‘zbekiston xalq artisti, kompozitor Sharif Abdullayevich Ramazonov XX asr ko‘p ovozli o‘zbek musiqa san’atining tamal toshini qo‘ygan kompozitorlar: K.Abdullayev, V.Uspenskiy, N.Mironov, M.Ashrafiy, M.Burhonov T.Sodiqov, M.Leviyev, S.Yudakovlarning safdoshidir. U ijodkorlik, rahbarlik va jamoatchilik faoliyati bilan zamonaviy o‘zbek musiqasi tarixida yorqin iz qoldirdi.

Ramazonov Sharif Abdullayevich Xorazm viloyati Xiva tumani Gandimyon qishlog‘ida 1910 yili 16 iyunda dehqon oilasida tavallud topdi. Ota-onasidan juda erta yetim qolgan Sharif xolasinikida va begonalarining xonadonlarida kun kechirdi. 1920 yilda Xorazm xalq respublikasi rahbariyati davlat bolalar uyini tashkil etib, ularni o‘qitdi, tarbiya hamda musiqadan birinchi saboq berdi. 1923 yil Xivada bolalar musiqa maktabi ochilishi bilan Sharif birinchilardan bo‘lib skripka sinfiga kirdi, so‘ngra o‘qishini Toshkent musiqa texnikumida davom ettirdi. 1928 yili Samarqandda O‘zbekiston musiqa va xoreografiya ilmiy tadqiqot instituti tashkil topishi munosabati bilan mazkur institutga ko‘chirma qilindi. Bu o‘quv dargohida u T.Sodiqov, M.Ashrafiy, M.Burhonov,

Sh.Sohibov, M.Leviyev, O.Halimov, M.Nasimov, N.Hasanov, F.Shamsuddinov, D.Zokirov, F.Shahobov, P.Rahimovlar bilan o‘zbek musiqa merosining bilimdonlari: Ota Jalol Nosirov, Hoji Abdurahmon Umarov, Domla Halim Ibodov, M.Xarratov, Ahmadjon Umurzoqov, Abduqodir Ismoilov kabi ustozlardan hamda Ovro‘po musiqa nazariyasi va tarixidan saboq oldi. Shu institutda u musiqa bastalashga ham ilk qadam qo‘yib, bir necha kuy va qo‘shiqlar yaratdi. Jumladan, N.Mironov rahbarligida M.Ashrafiy, T.Sodiqov va Sh.Ramazonovlar birgalikda «Sadrash» nomli simfonik orkestr uchun marsh yozdilar. O‘zbek xalq qo‘shiq va kuylarini notaga yozib olib, «Farg‘ona, Buxoro va Xiva qo‘shiqlari» nomli to‘plamni 1931 yilda nashrdan chiqardilar.

Sh.Ramazonov o‘qishni bitirgandan so‘ng 1933-41 yillarda Toshkent davlat musiqa teatri dirijyori, Urganch musiqali drama teatri badiiy rahbari va bosh dirijyori, Xorazm viloyat san‘at bosh boshqarmasining boshlig‘i lavozimlarida ishladi. 1936 yilda Urganch musiqali drama teatrida uning «Xolisxon» (Hamzaning shu nomli dramasi asosida M.Majidiy tomonidan tayyorlangan), 1940 yil «Varka» (M.Majidiy pyesasi), 1940 yil «Shohsanam» (S.Abdulla pyesasi) musiqali dramalari sahna yuzini ko‘rdi. Shu yillarda u bir talay qo‘shiqlar ham yaratdi. 1942 yili Sh.Ramazonov harbiy xizmatga chaqiriladi va front janglarida qatnashdi. So‘ngra o‘zi tashkil etgan damli cholg‘ular orkestri bilan urush tugaguncha diviziya qaramog‘ida xizmatda bo‘ldi va 1946 yili armiya safidan zaxiraga o‘tkazilib, vataniga qaytadi.

Sh.Ramazonov 1946-55 yillarda Namangan viloyati Navoiy nomidagi musiqali drama va komediya teatri dirijyori, keyinchalik direktor, ayni paytda, Namangan musiqa bilim yurti va musiqa maktabi direktori, 1948 yildan esa Namangan viloyati madaniyat va san‘at bosh boshqarmasi boshlig‘i lavozimlarida faoliyat ko‘rsatdi. 1955 yili Toshkentga ko‘chib kelgan Sh.Ramazonov O‘zbek davlat estradasi konsert tashkilotiga badiiy rahbar etib tayinlandi. 1958 yilda O‘zbekiston estrada - jaz orkestri tashkil etildi.

Sh.Ramazonovning o‘zi ham estrada qo‘shiqlari yaratadi va tez orada bu jamoa respublikamizda mashhur bo‘ldi. Sh.Ramazonovning otalarcha g‘amxo‘rligi tufayli mazkur jamoaga sevimli estrada xonandalaridan Botir Zokirov, Luiza Zokirova, Elmira

O'razboyeva, Staxan Rahimov, Bahrom Mavlonov, Yunus To'rayevlar dadil ijodiy qadamlarini qo'ygan edilar.¹

Sh.Ramazonov 1962 yilda T.Sodiqov nomidagi 1-son bolalar musiqa maktabiga direktor lavozimiga tayinlandi. Mazkur maktabda uzoq yillar davomida yosh san'atkorlarni tarbiyalash bilan mashg'ul bo'ldi. 1990 yili nafaqaga chiqdi.

Sh.Ramazonov mas'ul lavozimlarda mehnat qilishi bilan birga ijodga ham vaqt topib, Namangan teatrida sahna yuzini ko'rgan «Asl farzand» (A.Mirtemir pyesasi, 1947 y.), «G'unchalar» (Z.Fatxulin pyesasi, 1947 y.) musiqali dramalar, simfonik orkestr uchun «Quyoshli O'zbekiston» (1948 y.), «Xorazmcha» (1951 y.) syuitalari, «Mard paxtakorlar» (A.Po'lat so'zi, 1953 y.) kantatasi; simfonik orkestr uchun syuita №3 (1955 y.), O'zbek xalq cholg'ulari orkestri uchun «Mirzacho'l» uvertyurasi (1956 y.), kompozitor A.Malaxov bilan hamkorlikda «Plyus bir» kinofilmiga musiqa (O.Yoqubov ssenariysi, 1967 y.) kabi yirik asarlar yaratdi. Shuni alohida aytish lozimki, Sh.Ramazonovning ijodida qo'shiq janri muhim o'rin egallaydi. Uning ovoz uchun, xor va bolalar uchun, ayniqsa, estrada qo'shiqlari uchun yozgan kuylari alohida qimmatga ega.

Jumladan «Ozod diyorum», «Tinchlik uchun», «Go'zal Farg'ona» (A.Bobojonov so'zlari), «Raqqos», «Oltin ter», «Toshkent gulshani» (O.Kamtar so'zlari), «Yayrayman» (M.Rahmonov so'zi), «Bir o'zimga havola» (T.To'la so'zi), xor uchun: «O'zbekiston» (A.Isroilov so'zi), «Andijonim» (X.Xo'jayev so'zi), «Terimchi qizlar taronasi» (A.Po'lat so'zi), «Qutlayman» (E.Vohidov so'zi), xor va raqsga mo'ljallab «Raqsga tushing, dugonalar» (B.Isroilov so'zi), xor, solist va o'zbek xalq cholg'ulari orkestri uchun «Muborak ellik bahor» (O.Kamtar so'zi), «Namanganning olmasi» (Xalq kuyi) va «Ey mehribonim» (Ogahiy so'zi) kabi qayta ishlangan o'zbek xalq qo'shiqlari Luiza Zokirova ijrosida, «Intizorman», «Dilrabo», «Shahlo ko'zim» (O.Kamtar so'zlari); «Gulchi qiz» (M.Qoriyev so'zi), «G'azalxon», «Bog' yerda barno qiz», «Yigitlar» (T.To'la so'zi), «Sevdim dildan» (A.Isroilov so'zi), «Sir o'zingga havola»

¹. А.Жабборов, Т.Соломонова. Композиторы и музыковеды. Узбекистана. Ташкент. 1975 г.

(A.Po‘lat so‘zi), «Ra‘no qiz» (B.Nasriddinov so‘zi), «Do‘stlik vatani» (D.Polinin so‘zi) kabi qo‘shiqlar Ra‘no Sharipova, Staxan Rahimov, Bahrom Mavlonov, Yunus To‘rayev, T.Sharipov, E.O‘razboyeva, E.Qandov va M.Shamayevalarning ijrolarida mashhur bo‘lib ketdi. O‘zbekiston radiosining G‘.Toshmatov nomidagi Dutorchilar ansambli uchun: «Yayrayman» (M.Rahmonov so‘zi), «To‘quvchi qiz qo‘shig‘i», «Yor yaxshi» va «Mirzacho‘l yo‘lida» (A.Po‘lat so‘zlari) kabi qo‘shiqlarni yaratgan.²

Shuningdek, «Bulbulcha» bolalar xor jamoasi uchun qator quvnoq, jozibali, «Paxtaoy» bolalar estrada ansambli uchun «A‘lochi» (X.Muhammadali so‘zi), «Bugun bayram» (B.Isroilov so‘zi), «Qo‘zichog‘im», «Bo‘shashmayman», «Jibilajibon» (P.Mo‘min so‘zlari) va boshqa qo‘shiqlari ular ijrosida keng ommaga tanildi.

Sh.Ramazonov «O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi» (1952 y.), «O‘zbekiston xalq artisti» (1970 y.) faxriy unvonlari, jangovar orden va medallar bilan taqdirlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Музыкально-энциклопедический словарь. Москва. 1990 г.
2. Ф.Кароматов. Вопросы музыкознания (материалы симпозиума) 1980 г.
3. А.Жабборов, Т.Соломонова. Композиторы и музыковеды. Узбекистана. Ташкент. 1975 г.
4. А.Жабборов. O‘zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari. Toshkent. 2004.
5. Yu.Rajabiy. I.Akbarov. O‘zbek xalq musiqasi tarixi, (O‘qituvchi). 1981 yil.
6. M.Achildiyeva 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heristage Annals of Romanian Society for Cell Biology 25(4) 9092-9100
7. Achildiyeva M, Xojimatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58

² Yu.Rajabiy. I.Akbarov. O‘zbek xalq musiqasi tarixi, (O‘qituvchi). 1981 yil.

8. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) ABOUT MAHMUDJON TOJIBOYEVS PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(5) 240-244
9. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) TANBUR ONE OF ANCIENT INSTRUMENTS GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(6) 302-308
10. Achildiyeva M, Ikromova F (2022) CHOIR ART IN UZBEKISTAN BOTIR UMIDJONOV (EURASIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 7 54-56
11. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) “The third renaissance towards ascending” EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (9) 17-20
12. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (4) 460-463
13. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Yuldasheva D, Ikromova F (2021) Uyghur Folk Singing Genre Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (10) 3510-3515
14. Ikromova F O‘ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO‘LI CHIZGILARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE Vol. 1 No. 3 (2022): 151-156
15. Achildiyeva M, Ikromova F РЕЙНГОЛЬД ГЛИЭР ВА ТОЛИБЖОН СОДИҚОВНИНГ «ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН» ОПЕРАСИДА МАҚОМ ЙЎЛЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 23-28 bet
16. Xojimamatov A, Ikromova F МУСИҚИЙ САҲНАВИЙ АСАРЛАРНИНГ ИЖРОЧИЛИК МУАММОЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН КОМПОЗИТОРЛАРИ ИЖОДИ

- МИСОЛИДА) UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet
17. Ikromova F SHASHMAQOMDA TURKUM ASAR TARONALARI UIF-2022: 8.2
SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL 2022 №4 29-33 bet
18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF
WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD
CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
20. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of
Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social
Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
21. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF
WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF
VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4),
234-237.
22. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF
DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE.
In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol.
1, No. 11, pp. 38-43).
23. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE
PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN
LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND
FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).